

13.00.00	13.00.06	01.00.00
13.00.01	13.00.07	02.00.00
13.00.02	13.00.08	03.00.00
13.00.03	13.00.09	09.00.00
13.00.04	07.00.00	10.00.00
13.00.05	19.00.00	11.00.00

№2/2025

M AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 582 sahifa,
13-fevral, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'afur Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O' – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'icha falsafa doktori (PhD)
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics
Ashurov R. R. – doctor of philosophy (PhD) in psychology
Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y.; №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan №C-5669245
reyestr raqami tartibi bo’yicha
ro’yxatdan o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Использования инновационного потенциала негосударственного университета в Новом Узбекистане	10
Умаров Абдусалом Вахитович	
Integrativ yondashuv asosida V-VI sinflarda aniq va tabiiy fanlarni o'qitish samaradorligi	17
Abdug'afur Avliyoqulov	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari o'quvchilarning nutqi ustida ishlash tizimi	24
Abduraxmonova D.	
Bo'lajak o'qituvchilarni innovatsion texnologiyalar asosida tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash	27
Abulova Mohigul Komiljonzoda	
Robototexnika darslarida ijodiy ko'nikmalarni dizayn vositasida rivojlantirish	31
Djumayev Jasur Mamanazarovich	
Bo'lajak tarbiyachilarni maktabga tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga konstruksiyaga oid ko'nikmalarni shakllantirish metodikasi	35
Eshonqulova Ma'suda Xabibovna	
Bo'lajak pedagogning media kompetentligini o'rgatuvchi video kontentlar orqali rivojlantirish metodikasi ..	40
Fayziyeva Dildora Hayotovna	
Raqamli madaniyat va uning sotsializatsiya jarayoniga ta'siri	45
Fayzullaeva Nilufar Sadullaevna	
O'qitishda matematika tushunchalaridan foydalanishda axborotning o'rni	49
Jurayev Otabek Tursunovich	
Harbiy ta'lim mashg'ulotlarida innovatsion fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishning nazariy tahlili	54
Kobilov Nozimjon Mingboyevich	
Atrof-muhitni muhofaza qilishda ijtimoiy mas'uliyatni rivojlantirishga qaratilgan innovatsion pedagogik yondashuvlar	57
Maksudova Aziza Ikramdjanovna	
Differensial paydo bo'lgunga qadar geometriya nima bilan shug'ullangan	61
O'taganova Umida Egamberdi qizi, Jumayev Erkin Ergashevich	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetensiyani shakllantirish	66
Oynabekova Sojida Akbar qizi	
Oliy ta'lim muassasalari talabalarining ijtimoiy mas'uliyatini rivojlantirishning ijimoiy pedagogik zaruriyati ..	70
Qarshiyev Azamat Raxmonovich	
O'quvchilarga iqtisodiy ta'lim-tarbiya berishda xorijiy tajribalar va dasturlarning o'zaro tahlili	73
Sharipova Guzal Jumanazar qizi, Djumaev Mamanazar Irgashevich	
Анализ и сравнение учебных программ дошкольного образования: возможности и вызовы для Республики Узбекистан	79
Г. Э. Джанпеисова	
Педагогическое сопровождение адаптации ребенка к условиям дошкольной организации	85
Ким Ирина Николаевна	
Oilaviy munosabatlarda vizualizatsiyaning o'rni	88
Madvalieva Gulra'no Sharipovna	
Качественные вопросы геометрии треугольника	90
Д. О. Одинаева, Э. Э. Жумаев	
Boshlang'ich sinflarda fanlarni integrativ o'qitish zarurati va o'ziga hos xususiyatlari	95
Fayzullayeva Xolida Axmadjon kizi	
Ta'limda noverbal semiotikaning yuzaga kelish holatlari	99
Abdusamatov Alisher Sobirovich	
O'qituvchining kasbiy madaniyatining asosini tashkil etuvchi pedagogik qadriyatlar	102
Avliyaqulov Tolib Xolmurodovich	
Ona va bola munosabatlari xorij psixologlari tadqiqot obyekti sifatida	106
Azlarova Sayyora Abduxabibovna	
Nomdor sportchilarning jamiyatdagi tutgan o'rni va yosh sportchilar faoliyatiga ta'siri	110
Dexqonov Abdulaziz Abdubannon o'g'li	
O'qituvchilarida kompetensiyaviy yondashuv asosida kasbiy madaniyatni rivojlantirishning shartlari	113
Jumayeva Gulnara Tursunpulatovna	

Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarda muloqotchanlikni rivojlantirishning psixologik xususiyatlari	118
<i>Muladjonova Gulchexraxon Abidjanovna</i>	
Aksiologik ongni shakllantirishda xalq og'zaki ijodining tutgan o'rni.....	122
<i>Xolov Olimjon Chorshamiyevich</i>	
Yoshlar orasida ruhiy salomatlik muammolari va ularni hal qilish yo'llari	125
<i>Yusupova Sevinch Hikmatovna</i>	
Дидактические особенности развития проектных навыков студентов педагогического вуза	128
<i>Матниязова Азиза Бахтияровна</i>	
Bola ma'naviyatini shakllantirishda "guruh soatlari"ni tashkil etish.....	132
<i>Samandarova Gulxayo Abdulkarim qizi</i>	
Matematika darslarida o'quvchilarda ijodkorlik, hamkorlikda ishlash, tanqidiy fikrlash va muloqot madaniyatini shakllantirishning ahamiyati.....	138
<i>Alimov Alisher Yarashovich, Bustonova Gulchexra Berkinboyevna</i>	
Uzluksiz ta'lim tizimida art-pedagogik yondashuv asosida o'quvchilarni estetik tarbiyalash.....	142
<i>Gulboyev Akbar To'xtayevich</i>	
Shashka donachalari ishtiroki bilan tuzilgan konstruktiv masalalarni yechish metodikasi.....	146
<i>Ismoilov Bobur Toxirovich</i>	
Использование проектного подхода в обучении английскому языку как способ развития компетенций студентов	150
<i>Абдуллаева Комила Тимуровна</i>	
Ingliz tilini sifatli o'qitishdagi asosiy pedagogik yondashuvlar.....	153
<i>Ibraimova G. A.</i>	
Boshlang'ich sinflarda axborot texnologiyalari fanini o'qitishda mobil texnologiyalardan foydalanish.....	155
<i>Xakimov Murodbek Akramovich</i>	
Yangi O'zbekistonda ma'naviy-ma'rifiy ishlarning diniy bag'rikenglikni shakllantirishdagi o'rni.....	161
<i>Qodirova Shahodat G'aybullayevna</i>	
Boshlang'ich sinflarda matematika va uni o'qitish	166
<i>D. Melliyeva, Eshboyeva Nilufar Madamin qizi, Turdiyeva Mashhura Ural qizi</i>	
Bo'lajak tarjimonlarning madaniyatlararo muloqot aspektida ijtimoiy-madaniy kompetensiyalarini takomillashtirishning nazariy asoslari.....	169
<i>Djuraeva Gavxar Normurotovna</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkilotlari boshqaruvchilarining xususiyatlari talqini	173
<i>Umarova Navbahor Shokirovna, Daminova Gulxayo Shokir qizi</i>	
Bo'lajak tasviriy san'at o'qituvchilarining kasbiy kompetentlik ko'nikmalarini takomillashtirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	176
<i>Fayzullayeva Zarnigor Abror qizi</i>	
Bo'lajak pedagog mutaxassislarning kasbiy tayyorgarligini integrativ yondashuv asosida takomillashtirish (Boshlang'ich ta'lim misolida).....	180
<i>Fazildjanova Nilufar Xikmatdjanovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talabalarning mustaqil ta'lim olishini tashkil etishning zamonaviy yondashuvlari.....	183
<i>Gaynazarova Gulbaxor Abdullayevna</i>	
Tarbiya koloniyasi o'quvchilarining kreativ fikrlash layoqatini shakllantirishning ayrim jihatlari (Biologiya o'quv fani misolida).....	186
<i>M. R. Hayitov</i>	
Inclusive Education and Pedagogical Adaptation in Foreign Language Teaching	190
<i>M. N. Toshmurodova</i>	
The Importance of Steam Technology in Developing Technical Creativity and Engineering Skills in Preschool Children.....	195
<i>Maxmutazimova Yulduz Raxmatovna, Beysenbekova Gulmira Bekinovna</i>	
Forsayt texnologiyasi asosida talabalarni ijtimoiy tarbiyaviy faoliyatga tayyorlashni mohiyati va mazmuni	198
<i>Mirzaxo'jayeva Dilrabo To'lqin qizi</i>	
Ta'lim jarayonini transformatsiya qilishning samarali yo'llari.....	202
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna</i>	
Mental arifmetikaning rivojlanish bosqichlari va bolalar intellekti shakllanishidagi ahamiyati.....	206
<i>Muxitdinova Nodira Mamatifovna, Ubaydullayeva Fotima Xabidullo qizi</i>	

Raqamli texnologiyalarni maktabgacha ta'limda qo'llashning ahamiyati	211
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Omonxonova Muzayamxon Sarvar qizi</i>	
Zamonaviy voleybolchilarning jismoniy tayyorgarligi va biomexanik xususiyatlari hamda samaradorlikka ta'siri	215
<i>Ortiqov Bekruh Baxodir o'g'li</i>	
O'zbekistonning iqtisodiy rivojlanish tarixida tog'-kon metallurgiya sanoatining transformatsiyasi	219
<i>Poyonov Abdusamad Baxodir o'g'li</i>	
O'quvchini matematikaga qiziqtirish omillari	222
<i>Qilichova Marjona, Djumaev Mamanazar</i>	
Innovatsion ta'lim sharoitida bo'lajak tarbiyachilarning kasbiy refleksiya madaniyatini rivojlantirish pedagogik muammo sifatida	228
<i>Ro'zmetova Farangiz Azamatovna</i>	
Shaxs ijtimoiylashuvi va tarbiyasida ayollar o'rni	232
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Kasb tanlashda steam yondashuvning pedagogik asoslari (Boshlang'ich ta'lim misolida)	236
<i>Saloxitdinova Navro'za Murodulla qizi</i>	
Improvement of Teaching Methodology of Clinical Pharmacology on the Basis of Credit Module System (In the Example of the Direction of Treatment).....	239
<i>Samatov Dilshodbek Toxirjonovich, Numonova Guzaloy Davronbek qizi</i>	
Boshlang'ich ta'lim pedagogikasi – tarbiya fanining asosi	242
<i>Shukurova Halima Sunatullayevna</i>	
Didaktik o'yinlar vositasida maktabgacha yosh guruhlarida rivojlantiruvchi muhitni tashkil etish	245
<i>Kayumova Nargiza Mirziyatovna, Sirojiddinova Shahribonu Sayidvali qizi</i>	
A Comparative Scientific Analysis of Educational Quality Management in American and Uzbek Schools Through Digital Technologies	248
<i>Sodiqov Rafikjon Turobjon ugli</i>	
Murabbiylikdan rahbarlikka: pedagoglar uchun boshqaruv madaniyatini shakllantirish strategiyalari.....	252
<i>Z. M. Zarifova</i>	
Подростковая агрессия – как психологическая проблема	257
<i>Хамидуллаева Ситора Салимовна</i>	
Xalqaro baholash dasturlarining ta'lim tizimidagi ahamiyati	259
<i>Babayeva M. A.</i>	
Ways of Teaching English to Preschool Children	263
<i>Ergasheva Gulnora Nematovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarning ijtimoiy moslashuvda ota-onalarining vazifalari va o'rni	268
<i>Gaziyeva Nigora Shamsiddinovna</i>	
Montessori ta'limini O'zbekistonda tatbiq etishning nazariy amaliy masalalari.....	271
<i>Jo'raqulova Gulruh Murot qizi</i>	
Yangi O'zbekiston sharoitida bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini rivojlantirish tamoyillari, funksiyalari va yondashuvlari	274
<i>Jumanova Fatima Uralovna</i>	
Maktab tizimida boshlang'ich sinf o'quvchilarni, Texnologiya fani darslarida zamonaviy kasblarga qiziqtirishning usul va vositalari.....	279
<i>Kenjayeva Zilola Saminjon qizi</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarini ilmiy tadqiqot ishlariga yo'naltirish	285
<i>Muhammadiyeva Xadicha Karamatovna, Boybekova Farog'at Iskandarovna</i>	
Kredit-modul tizimi asosida kasbiy kompetensiyalarni rivojlantirish	288
<i>Muhiddinova Nilufar Bahodirovna</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining milliy qadriyatlarga bo'lgan munosabatini shakllantirishda xalq og'zaki ijodining o'ziga xos xususiyatlari	292
<i>O'razaliyeva Nigora Abdulla qizi</i>	
Tarbiya fanini o'qitishda o'quvchilarning kreativ fikrlashini rivojlantirish	296
<i>Samiyeva Dilbar Shukrullayevna</i>	
Talabalarda mustaqil ta'lim topshiriqlaridan foydalanib kasbiy mahoratini oshirish	301
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Yadgarova Surayyo Yusupovna</i>	
Совершенствование образовательного процесса на основе современных образовательных средств в педагогическом вузе	304
<i>Абдусаломова С. М.</i>	

Применение игровых технологий на занятиях иностранного языка как средство формирования речевой компетенции дошкольников.....	308
Курбанова Назира Низомиддиновна	
Психологические условия развития критического мышления у студентов стоматологического направления.....	311
Саломова Хулкар Шодимуродовна	
Modern Trends in Teaching Foreign Languages in Higher Education: New Approaches and Research	315
Abdanbekova Nilufar Rixsiyevna	
Bugungi kunda Yangi O'zbekistonimizda ta'limiy qadriyatlarga bo'lgan munosabat	318
Abdusamatov Alisher Sobirovich, To'rayeva Dilrabo Fayzullo qizi	
Kasbiy identifikatsiyani rivojlantirishda akmeologik qo'llab-quvvatlash tizimi	322
Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li	
Maktabgacha ta'limda innovatsion ta'lim muhiti ta'lim jarayoni va pedagoglar faoliyatiga ta'siri.....	326
Akramjonova Feruza Akramjonovna	
Kolloborativ ta'lim texnologiyasining ilmiy-nazariy ahamiyati	331
Bekbagambetova Jansaya Ruslanovna	
Iqtisodiy o'sish nazariyalari, klassik, neoklassik endogen yondashuvlar va ularning raqamlashgan jamiyatga ta'siri	335
Chernova Tatyana Alekseevna, Ro'ziqulov Abduqahhor Ixtiyor o'g'li	
Virtual dunyo bilan tanishish jarayonida 6-7 yoshli bolalarda intellektual ko'nikmalarni shakllantirish	339
Fayziyeva Nodira Sobirovna	
Chet tili mashg'ulotlarida gapirish ko'nikmalarini shakllantirishning o'ziga xos xususiyatlari	343
Jumayeva Gulxan Amrullayevna	
Bo'lajak o'qituvchilarni axborot-kommunikatsiya texnologiyalari asosida kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishning nazariy asoslari.....	347
Kenjayev Anvar Sattorovich	
Tibbiyot oliygohlarida "Nurlanishlarni moddalar bilan o'zaro ta'siri" fanini o'qitishning ilg'or metodlari.....	351
Polvonov Baxtiyor Zaylobidinovich	
Invariant sinf soatlarning variativ metodik ta'minotini takomillashtirish texnologiyalari.....	356
Salomov G'ulom Yuldoshevich	
Bola rivojlanishining psixologik aspektlari.....	362
Xurvalieva Tarmiza Latipovna	
Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida differensial yondashishga asoslangan ta'lim jarayonining xususiyatlari.....	366
Teshabayeva Zamira Sobirovna	
Сравнительно-типологический анализ инвестиционной терминологии в узбекском и русском языках	370
Комилова Мукаррам Кобилжоновна	
Chet tili mashg'ulotlarida talabalarga o'qishni o'rgatishning o'ziga xos xususiyatlari	373
Atayev Shukur-Ali Ayub-Aliyevich	
Tohir Malik ijodida tarixiy va zamonaviy masalalar o'rtasida bog'lanish ("Falak" qissasi misolida)	376
Axmatqulova Dilbar	
Maxsus ta'lim muassasalarida raqamli savodxonlikni rivojlantirish strategiyalari.....	378
Eminov Behzodbek Abdujabborovich	
Maktabgacha ta'limda bolalarning kitobxonlik madaniyatining shakllantirish usullari.....	382
Jo'rayeva Nargiza Toirovna, Haydarova Gulrux Muxiddin qizi	
Differensial ta'lim: innovatsion pedagogik yondashuvlar	385
Mamarajabov Shavkat Ergashevich	
Jismoniy tarbiya va ommaviy sportni sog'lomlashtirish mashg'ulotlarida yuklamalarni me'yorlashtirishning ilmiy-metodik asoslari	388
Muxametov Axmad Muxametovich	
Bo'lajak o'qituvchilarda yetakchilik ko'nikmalarini rivojlantirish metodlari.....	392
Nasirdinova Gulshoda Donyorbek qizi	
O'zbekistonda alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish tizimi.....	395
Normurodova Sabina Laziz qizi	
Kurashchilarda harakatli o'yinlar orqali tezkorlik sifatini oshirish	398
Ochilov Elbek Olimovich	
Naturalistik intellekt va uni shakllantirishning psixologik-pedagogik aspektlari	401
Oltiboyeva Kamola Sharofjon qizi	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Mediakompetentlikni shakllantirish jarayonida web – loyihalashning nazariy asoslari 404 Otabekov Akbar Oynabekovich
	Bo'lajak o'qituvchining kasbiy imiji..... 408 Otanazarova Mohira Xamidbekovna
	O'qituvchilarning emotsional kuyishiga shaxslararo munosabatlarning ta'siri 412 Djumabayeva Manzura Bagibekovna, Oxunova Teginabonu Shuhrat qizi
	Kommunal xizmatlarning ta'lim tizimiga integrallashuvi..... 415 Qodirova Kumush Farxod qizi
	Tez tibbiy yordam xodimlarining malakasini oshirish tizimining hozirgi holati..... 418 Raimjonov Jasur Tajimurotovich
	Globallashuv sharoitida yoshlarni mediahurujdan saqlashda pedagoglarning o'rni va roli 421 Sardorbek No'monjonov
	Zamonaviy ta'lim sharoitida samarali boshqaruv va samarali muloqot o'qituvchining eng muhim fazilatlarini 425 Sharofiddinova Madinabonu Umarjon qizi
	Birgalikda o'qish orqali o'quvchilarning o'qib tushunish ko'nikmalarini rivojlantirish strategiyalari 428 Shomuratova Sarvinov Mansurbek qizi
	Iqtidor va uning maktabgacha yoshdagi bolalarda namoyon bo'lishi 432 Sirojiddinova Shodiya Xasan qizi
	Maktabgacha katta yoshdagi bolalarda ijodiy qobiliyatni rivojlantirish texnologiyalari..... 436 Urmonova Toshxon Ibragimovna
	Inklyuziv ta'lim jarayonida pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish 440 Achilov Obid Muzrobovich, Urozimbetova Sarvinov Rustam qizi
	Modern Theoretical Approaches to Enhancing University Students' Creative Skills 444 Zulfizar Shofiddinova
	Pedagogik jarayonda axborotlar bilan ishlash orqali kognitiv faollikni oshirish metodikasini takomillashtirish..... 448 Panjiyev Maqsud Aliqulovich
	Pedagogik oliy ta'lim muassasalarida "O'zbekiston tarixi" fanini o'qitishda foydalaniladigan zamonaviy metodlar 452 Vohidov Sardorbek Bahodir o'g'li
	Sharq mutafakkirlarining kasb-hunarga yo'naltirish haqidagi psixologik qarashlari 455 Baratov Nasriddin Karshibayevich
	Oliy ta'lim muassasalari o'quv jarayonida zamonaviy o'quv mashg'ulotlarini takomillashtirish metodlari 460 Chinqulova Gulmebra Bahronovna
	Antik musiqa madaniyatining O'zbekiston tarixidagi ahamiyati va merosi..... 464 Gadoyeva Muborak Jumaqulovna
	Maktabgacha yoshdagi bolalarda kommunikativ ko'nikmalarni rivojlantirishning ijtimoiy-psixologik zarurati..... 468 Otabek Abdurahmonov
	Organik moddalarning kimyoviy va elektron tuzilish nazariyasi modulini o'qitishda muammoli metodlardan foydalanish..... 472 Qadirberganova Kumush Rasulbekovna, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Dabilov Nurqasim Abatbay uli
	Maktab yoshidagi o'quvchilarda ingliz tilini tinglab, illustratsiya metodidan foydalanish 476 Qarlibayeva Naurizbiyke Jetkerbay qizi
	Oila, mahalla va maktab jamiyat tayanchi va ma'naviy tarbiya maskanidir 479 Salimov Akram Xaitovich
	O'smirlarda zamonaviy psixologik sindromlarning rivojlanishida badiiy obrazlarning ta'siri: "Zolushka sindromi" misolida 483 Sattarova Shahnozaxon Qo'chqarovna, Raimova Dildora Ravshanovna
	Bo'lajak o'qituvchilarni inklyuziv ta'lim jarayoniga tayyorlashning o'ziga xos xususiyatlari 487 Usmonova Dilnoza Toshmamatovna
	Innovatsion texnologiyalari asosida talabalarni tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash 491 Ahmadaliyeva Malika Maxsud qizi
	Raqamli platformalar orqali tarix darslarida interfaol ta'limni tashkil etishning didaktik asoslari..... 495 Ziyoyeva Maxfuza Soataliyevna
	Tinglashdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari 500 Abdug'aniyeva Mavjuda Akramovna

Ingliz tili o'qituvchilarining pedagogik texnikadan to'g'ri foydalanish qoidalari.....	503
<i>Axmedova Sarvinoz Azatovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida fanlarni integrativ o'qitishga metodik tayyorgaligini takomillashtirish: nazariy va amaliy tahlil	506
<i>Fayzullaeva Xolida Axmadjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni xalq og'zaki ijodi namunalari asosida tarbiyalash	509
<i>Imomova Muazzam Rafiqjon qizi</i>	
Memorial muzey majmualari evolyutsiyasi (IIk va antik davr).....	513
<i>Kalnova Yulduz</i>	
Development of Creative Abilities of Primary Grade Students on the Basis of Interactive Teaching Methods and Technologies	520
<i>Khamidova Diyora Rustam qizi</i>	
Ta'limda raqamli texnologiyalar: yondashuvlar va muammolar	524
<i>Mavlonova Dilnozaxon Shuxratjon qizi</i>	
Ingliz tilini o'rganishda o'yinlar va geymifikatsiyaning o'rni	528
<i>Ozodova Odina Qobil qizi</i>	
Xotin-qizlar sportida fiziologik va biomexanik xususiyatlarning jismoniy tayyorgarlikka ta'siri.....	531
<i>Raimov Xamid Soatovich</i>	
Pedagoglar kasbiy rivojlanishining psixologik omillari	536
<i>Raxmonova Nigina Aminjanovna</i>	
Tarix fanini maktablarda kasbiy rivojlanish soatida o'qitish metodikasining ahamiyati va dolzarbligi	539
<i>Safarov Bobirjon Baxodir o'g'li</i>	
Globalizatsiya jarayonida madaniy intellekt va daxldorlik masalalari	544
<i>Shermanov Eldor Uralovich</i>	
Integrativ yondashuvlar bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining ijodiy-metodik kompetentligini rivojlantirish vositasi sifatida	547
<i>Uralova Muxabbat Sanjar qizi</i>	
Soft Skills и Hard Skills: чему учить ребенка уже сегодня?	550
<i>Г. Э. Джанпеисова, Х. Мирзаулукова</i>	
Методы пользования лингводидактических материалов при обучении русскому языку студентов (на примере национальных групп).....	554
<i>Негматова Навруза Нодировна</i>	
Механизмы развития социально-психологических компетенций лидера в системе дошкольного и школьного образования	557
<i>Ярматов Рахмбой Бахрамович</i>	
Talabalarni ijtimoiy-tarbiyaviy faoliyatga tayyorlash jarayonlarini takomillashtirish	561
<i>G. M. Adizova</i>	
Pedagogik amaliyot – talabalar kasbiy kompetentligini shakllantirishning muhim omili sifatida	565
<i>Quysinova Shahlo Nasim qizi</i>	
Enhancing Cognitive and Communicative Competencies in Primary Education: Insights From the Educational Systems of Developed Countries.....	569
<i>Sharipova Muhabbat Erkinovna</i>	
Роль преподавателя в процессе внедрения дидактических игр	572
<i>Байбаева Мухайё Худайбергеновна, Якубова Зухра Аюбхон кизи</i>	
Искусственный интеллект как инструмент персонализации образовательного процесса в подготовке будущих учителей	577
<i>Умрихина Виктория Игоревна, Абдувалиева Мухайё Бахтиер кизи</i>	

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ

Умрихина Виктория Игоревна

старший преподаватель кафедры педагогики
ТГПУ имени Низами

Абдувалиева Мухайё Бахтиер кизи

Студентка 1-курса магистратуры
ТГПУ имени Низами

Аннотация: В статье рассматриваются возможности использования искусственного интеллекта (ИИ) для персонализации образовательного процесса в подготовке будущих учителей. Анализируются современные AI-технологии, способствующие адаптации учебных программ, мониторингу образовательных достижений и развитию творческих способностей студентов педагогических вузов. Особое внимание уделяется методическим условиям внедрения ИИ в образовательную среду, а также потенциальным вызовам и этическим аспектам. Делается вывод о значимости AI-инструментов в формировании индивидуальных траекторий профессионального роста будущих педагогов.

Ключевые слова: искусственный интеллект, персонализация образования, педагогическое образование, будущие учителя, адаптивное обучение, цифровые технологии, профессиональное развитие.

Annotatsiya: Maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarining bo'lajak o'qituvchilar uchun ta'lim jarayonini shaxsiylashtirishdagi imkoniyatlari o'rganiladi. Pedagog kadrlarni tayyorlash muassasalarida o'quv dasturlarini moslashtirish, akademik natijalarni monitoring qilish va talabalarining ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga yordam beruvchi zamonaviy SI texnologiyalari tahlil qilinadi. Shuningdek, ta'lim tizimiga SI joriy etishning metodologik shartlari, yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar va axloqiy jihatlariga alohida e'tibor qaratiladi. Tadqiqot natijalariga ko'ra, SI vositalari bo'lajak pedagoglarning individual kasbiy o'sish yo'nalishlarini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, ta'limni shaxsiylashtirish, pedagogik ta'lim, bo'lajak o'qituvchilar, moslashuvchan ta'lim, raqamli texnologiyalar, kasbiy rivojlanish.

Abstract: The article explores the potential of artificial intelligence (AI) in personalizing the educational process for future teachers. It examines modern AI-driven technologies that facilitate curriculum adaptation, monitor academic performance, and foster students' creative skills in teacher training institutions. Special attention is given to the methodological conditions for AI implementation in education, as well as the associated challenges and ethical considerations. The study concludes that AI tools play a crucial role in shaping individualized professional growth trajectories for prospective educators.

Key words: Artificial intelligence, education personalization, teacher training, future educators, adaptive learning, digital technologies, professional development.

ВВЕДЕНИЕ

Современное образование требует персонализированного подхода, учитывающего способности и интересы студентов. Искусственный интеллект (ИИ) открывает новые возможности для подготовки будущих учителей, предлагая адаптивные платформы, интеллектуальные рекомендации и анализ образовательных данных. Эти технологии не только улучшают качество обучения, но и способствуют развитию творческих и профессиональных компетенций.

Однако внедрение ИИ сопровождается методологическими и этическими вызовами, включая вопросы конфиденциальности и роли учителя в цифровой среде. В статье рассматриваются ключевые аспекты применения ИИ в персонализации педагогического образования, анализируются его возможности, ограничения и перспективы.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Вопрос использования искусственного интеллекта (ИИ) в персонализации образовательного процесса является актуальной темой современных педагогических исследований. В отечественной и зарубежной литературе рассматриваются различные аспекты внедрения ИИ в подготовку будущих учителей, его потенциал в адаптации образовательного контента и индивидуализации обучения. Так, зарубежные исследователи подчеркивают, что ИИ способен анализировать поведенческие паттерны учащихся и адаптировать образовательные ресурсы под их индивидуальные потребности (Luckin, 2018). По мнению Baker и Smith (2019), использование технологий машинного обучения в образовательной среде способствует повышению эффективности обучения за счет персонализированных рекомендаций и автоматизированного мониторинга прогресса студентов.

Отечественные ученые также рассматривают возможности ИИ в педагогике. Например, исследования Селиверстова (2021) указывают на значимость цифровых технологий и искусственного интеллекта в разработке персонализированных учебных траекторий для студентов педагогических вузов. В работах Смирнова и Колесниковой (2022) рассматривается влияние интеллектуальных образовательных систем на формирование профессиональных компетенций будущих учителей, подчеркивая важность гибкости и адаптивности таких систем.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

Исследование основано на комплексном подходе, объединяющем теоретические и эмпирические методы изучения возможностей искусственного интеллекта (ИИ) в персонализации образовательного процесса для будущих учителей. Такой подход позволяет всесторонне оценить влияние ИИ на профессиональную подготовку педагогов, выявить потенциальные риски и определить оптимальные условия его внедрения. Теоретическая часть исследования включает изучение современных концепций персонализированного обучения, основанных на искусственном интеллекте (ИИ), а также анализ их применения в педагогической практике.

В рамках данного этапа проводится анализ научных публикаций, монографий и статей по вопросам цифровой трансформации образования, персонализированного обучения и применения ИИ; изучение нормативно-правовых актов, регулирующих цифровизацию образования и использование ИИ в педагогической деятельности; рассмотрение методологических основ адаптивного обучения, включая алгоритмы машинного обучения, технологии обработки больших данных (Big Data) и интеллектуальные образовательные системы. Теоретический анализ позволяет определить, какие технологии ИИ наиболее эффективно способствуют персонализации образования, какие методики наиболее успешны и какие ограничения существуют на текущий момент. Для выявления реального влияния ИИ на процесс подготовки будущих учителей используются следующие эмпирические методы. Анкетирование и интервью включают проведение опросов среди студентов педагогических вузов и преподавателей для выявления их отношения к внедрению ИИ в образовательный процесс; оценку уровня цифровой грамотности обучающихся и готовности преподавателей использовать ИИ-инструменты в обучении; интервью с экспертами в области цифрового образования, разработчиками образовательных платформ и специалистами по ИИ.

Педагогический эксперимент предполагает внедрение адаптивных образовательных платформ, использующих ИИ, в учебный процесс будущих учителей; анализ изменений в успеваемости, вовлеченности студентов и качестве обучения до и после использования ИИ-технологий; наблюдение за процессом взаимодействия студентов с интеллектуальными системами обучения, изучение их влияния на развитие критического мышления и креативности. Анализ данных осуществляется через сравнение показателей академической успеваемости студентов, обучавшихся с использованием ИИ и без него;

оценку эффективности индивидуализированных образовательных траекторий, построенных с помощью ИИ; выявление закономерностей в адаптации студентов к цифровым образовательным средам.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Данный этап исследования включает изучение международного опыта внедрения ИИ в педагогическое образование. Сравниваются подходы к персонализации образования в разных странах и их адаптация к отечественной системе подготовки учителей; традиционные методы персонализации обучения и их эффективность по сравнению с ИИ-решениями; преимущества и ограничения существующих образовательных платформ с элементами ИИ.

На основе полученных данных разрабатываются рекомендации по внедрению ИИ в систему подготовки будущих учителей, включая оптимальные методические условия использования ИИ в образовательном процессе; выявление возможных рисков и способов их минимизации; определение перспективных направлений для дальнейшего развития ИИ в сфере педагогического образования.

В ходе исследования был проведён комплексный анализ возможностей искусственного интеллекта (ИИ) в персонализации образовательного процесса для будущих учителей. Основное внимание уделялось влиянию ИИ на адаптацию учебных программ, эффективность усвоения материала студентами и развитие их профессиональных компетенций.

Таблица 1: Анализ и результаты исследования

Раздел	Ключевые моменты
1. Анализ существующих технологий ИИ	<ul style="list-style-type: none"> - Адаптивные обучающие системы (Coursera, EdX, Duolingo) формируют индивидуальные траектории обучения. - Чат-боты и виртуальные наставники используют NLP для сопровождения студентов. - Системы Learning Analytics позволяют преподавателям отслеживать прогресс учащихся. - Генеративные модели ИИ (ChatGPT, Copilot) помогают развивать креативность.
2. Результаты анкетирования и интервью	<ul style="list-style-type: none"> - 85% студентов считают, что ИИ улучшает персонализацию обучения. - 78% преподавателей отмечают повышение вовлечённости студентов. - 65% преподавателей обеспокоены снижением критического мышления из-за автоматизации.
3. Педагогический эксперимент	<ul style="list-style-type: none"> - Контрольная группа обучалась традиционным методом. - Экспериментальная группа использовала ИИ для персонализированного обучения. Результаты: <ul style="list-style-type: none"> - Средняя успеваемость в экспериментальной группе выросла на 12%. - 90% студентов отметили удобство персонализированных рекомендаций. - 70% преподавателей сообщили о снижении административной нагрузки.
4. Выявленные проблемы и ограничения	<ul style="list-style-type: none"> - Недостаток цифровой грамотности у преподавателей. - Риск зависимости студентов от ИИ, снижение самостоятельного анализа. - Этические вопросы (обработка данных, алгоритмическая предвзятость).
5. Выводы и перспективы	<ul style="list-style-type: none"> - ИИ эффективно персонализирует обучение, но требует подготовки преподавателей. - Важно сочетать цифровые и традиционные методы для развития критического мышления. - Необходима разработка этических норм и регулирование обработки персональных данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Результаты исследования подтвердили эффективность ИИ в персонализации обучения будущих учителей. Однако его внедрение требует комплексного подхода, включающего подготовку преподавателей, разработку этических норм и баланс между цифровыми и традиционными методами обучения. В будущем целесообразно углублённое изучение влияния ИИ на педагогическую деятельность, а также разработка рекомендаций по созданию гибридных моделей обучения, сочетающих лучшие цифровые и классические образовательные практики.

Список использованной литературы:

1. Беспалов, В. А., & Погодин, С. А. (2022). Искусственный интеллект в образовании: концепции, технологии, перспективы. Москва: Издательство МГПУ.
2. Воронцов, К. В. (2021). Машинное обучение и анализ данных в образовании. Санкт-Петербург: Питер.
3. Дружинин, В. Н. (2023). Цифровая трансформация образования: роль искусственного интеллекта в персонализированном обучении. Новосибирск: Наука.
4. Обухов, А. С., & Смирнов, И. А. (2020). Персонализация обучения с использованием технологий искусственного интеллекта. Вопросы педагогики, (5), 34–48.
5. Румянцева, Е. В., & Федоров, А. П. (2021). Цифровая образовательная среда и её влияние на подготовку педагогов будущего. Современные образовательные технологии, (3), 19–27.
6. Siemens, G. (2013). Learning Analytics: The Emergence of a Discipline. *American Behavioral Scientist*, 57(10), 1380–1400.
7. Woolf, B. P. (2020). *AI and Education: Deep Learning for Personalized Learning*. Cambridge: Cambridge University Press.
8. UNESCO. (2021). *AI and Education: Guidance for Policy-makers*. Paris: UNESCO Publishing.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.